

MAMLAKATIMIZDA INSON HUQUQLARI MASALASI

Bakirov Muhammadnosir Dilshodbek o'g'li

Farg'ona yuridik texnikumi

“Sud-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi 2-bosqich 44-24-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059959>

Annotatsiya. Ushbu maqola muallif tomonidan inson huquqlari tushunchasi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining qabul qilinishi, undagi inson huquqlariga oid tamoyillar, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari bilan bog‘liq normalar hamda mamlakatimizda inson huquqlarini ta‘minlashga xizmat qiladigan milliy institutlar xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: inson huquqlari, so‘z erkinligi, vijdon erkinligi, ehtiyojdan erkinlik, qo‘rquvdan erkinlik, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Milliy strategiya, milliy institutlar.

Аннотация. В данной статье автор рассматривает понятие прав человека, принятие Всеобщей декларации прав человека, принципы прав человека в ней, нормы, связанные с правами человека в Конституции Республики Узбекистан, а также национальные институты, служащие обеспечению прав человека в нашей стране.

Ключевые слова: права человека, свобода слова, свобода совести, свобода от потребностей, свобода от страха, Всеобщая декларация прав человека, Национальная стратегия, национальные институты.

Abstract. In this article, the author examines the concept of human rights, the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the principles of human rights in it, the norms related to human rights in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, as well as national institutions serving to ensure human rights in our country.

Key concepts: human rights, freedom of speech, freedom of conscience, freedom from want, freedom from fear, Universal Declaration of Human Rights, National Strategy, national institutions.

Inson, uning hayoti, erkinligi, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari eng oliy qadriyatdir. Avvalo, inson huquqlari deganda nimani tushunamiz?!

Inson huquqlari – bu insonning tug‘ilishidan to vafot etguniga qadar butun umri davomida unga hamrohlik qiladigan huquq va erkinliklardir. Ushbu universal huquqlar millati, jinsi, irqi yoki etnik kelib chiqishi, rangi, dini, tili yoki boshqa huquqiy maqomidan qat’i nazar, hech qanday kamsitishlarsiz barcha uchun xosdir. Inson huquqlari yashash huquqi kabi eng asosiy huquqlardan tortib, munosib turmush tarzini ta‘minlashga xizmat qiladigan ta‘lim olish, mehnat qilish yoki ijtimoiy ta‘minot olish kabi huquqlariga qadar barcha huquqlarni qamrab oladi.¹

Inson huquqlari masalasida XX asr o‘rtalariga kelib katta e‘tibor qaratila boshlandi. Buni xalqaro tashkilotlar tuzilishi hamda xalqaro hujjatlarni qabul qilinishi kabi misollarda ham ko‘rish mumkin. Agar shu o‘rinda tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ikkinchi jahon urishi vaqtida insoniyatga qarshi amalga oshirilgan qirg‘inlar insonning umum e‘tirof etilgan huquqlarini qayd qilish zarurligini ko‘rsatdi.

¹ Inson huquqlari nima? <http://pravacheloveka.uz/uz/menu/chto-takoe-prava-cheloveka>.

Dekabr, 2025-Yil

1941-yilda AQSH prezidenti Franklin Ruzvelt “Mamlakatdagi holat bo‘yicha murojaat”ida to‘rtta muhim erkinlik: so‘z erkinligi, vijdon erkinligi, ehtiyojdan erkinlik va qo‘ruqdan erkinlikni qo‘llab – quvvatlashga chaqirdi.

Ayni shu narsa, tinchlik o‘rnatish va urush tugashiga imkon beradigan inson huquqlari rivojiga yangi turtki berdi. BMT Inson huquqlari bo‘yicha komissiyasining birinchi majlisi 1947-yil 27-yanvardan 10-fevralda Lake Suksess shaharchasida bo‘lib o‘tdi. AQSHning o‘sha vaqtdagi birinchi xonimi Eleonora Ruzvelt kommissiya raisligiga saylandi.²

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi BMT bosh assambleyasi tomonidan 1948-yilning 10-dekabrda qabul qilindi.

Ushbu deklaratsiya har bir insonning tabiiy va ajralmas huquq va erkinliklari e‘tirof etilgan asosiy xalqaro hujjat sifatida qabul qilindi. Mazkur hujjat bilan xalqaro munosabatlar tarixida ilk bor insonning hamma rioya etishi zarur bo‘lgan asosiy huquqlari va erkinliklari doirasi belgilab berilgan. Hujjatda “insonga xos qadr-qimmatni, ularning teng va ajralmas huquqlarini tan olish – erkinlik, adolat va yalpi tinchlik negizi” ekanligi o‘z ifodasini topgan bo‘lib, unga ko‘ra, barcha hurmat va rioya qilishi shart bo‘lgan inson huquqlari doirasi shaxsiy, siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy huquqlardan iborat ekanligi ko‘rsatib berildi.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida inson manfaatlarining ustuvorligi tamoyillari sifatida: inson huquqlarini hurmat qilish, inson huquqlarining tengligi, inson erkinliklari, inson huquqlarini amalga oshirishning demokratik jarayoni, inson huquqlarini ta‘minlashning adolatligi kabi tamoyillar e‘tirof etildi. Inson huquqlariga oid tamoyillarga ko‘ra barcha kishilar erkin tug‘iladi va o‘z qadr-qimmatini hamda huquqlari jihatdan teng bo‘lib, ular qonun oldida teng va bir xilda himoyalani huquqiga ega.

Mamlakatimizda ham so‘nggi yillarda milliy qonunchilik tizimini takomillashtirish jarayonidagi konstitutsiyaviy islohot tufayli ushbu yo‘nalishda muhim amaliy natijalarga erishilmoqda. Insonning sha‘ni, qadr-qimmatini, erkinligi, shaxsiy hayoti daxlsizligi kabi qadriyatlar 2023-yil o‘tkazilgan umumxalq referendumida qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlandi.

Konstitutsiyada shaxsiy daxlsizlik huquqlari va erkinliklarga doir talablar belgilangan.

Jumladan, Konstitutsiyaning 26-moddasida “Insonning sha‘ni va qadr-qimmatini daxlsizdir.

Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo‘lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo‘ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas. Hech kimda uning roziligisiz tibbiy va ilmiy tajribalar o‘tkazilishi mumkin emas” deb belgilanishi inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlaydi. Bu o‘z-o‘zidan, O‘zbekistonning yagona xalqi - jinsi, irqi, millati, tili, dini, e‘tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat‘i nazar, bir xil huquq va erkinliklarga ega ekanligini anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlarini ta‘minlash bilan bog‘liq normalarning belgilanishida tashqari, bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bir qator me‘yoriy hujjatlar qabul qilindi. To‘g‘rirog‘i, inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilinishi, amalda ta‘minlanishining tashabbuskori va kifili sifatida Yurtboshimizning say-harakatlari hamda jonkuyarliklarini alohida e‘tirof etish joiz.

² D.Qilichev. Inson huquqlari bo‘yicha umumjahon deklaratsiyasining mazmun va mohiyati. <https://qashqadaryo-mamuriy.sud.uz/inson-huquqlari-bo'yicha-umumjahon-dek/>.

Dekabr, 2025-Yil

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 10-dekabrda "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni va boshqalarni yodga olish o'rinlidir.

O'zbekiston Respublikasida inson huquqlarini ta'minlash hamda himoya qilish maqsadida milliy institutlar tashkil etilib, bugungi kunda muvaffaqiyatli faoliyat olib borishmoqda.

Bu borada, dastlab, inson huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilishning ta'sirli vositasini barpo etish, xalqaro tashkilotlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikni kengaytirish, davlat muassasalari xodimlari va aholining inson huquqlari bo'yicha madaniyatini oshirish maqsadida BMTning Inson huquqlari va boshqaruv tizimini demokratiyalashni qo'llab-quvvatlash dasturiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996-yil 31-oktyabrda Farmoni bilan Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tuzildi.

Farmonda Inson huquqlari bo'yicha Milliy markazning maqsad va asosiy vazifalari aniq belgilab qo'yildi.

Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi inson huquqlari sohasidagi O'zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlarini bajarish bo'yicha davlat organlari va boshqa tashkilotlarning o'zaro hamkorligini, milliy ma'ruzalar tayyorlanishini, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirishni ta'minlovchi davlat organi hisoblanadi. Markaz o'z vakolatlarini barcha davlat organlari va tashkilotlar, ularning mansabdor shaxslaridan mustaqil ravishda amalga oshiradi.³ Har yili O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga inson huquqlari sohasidagi O'zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlariga rioya etilishi holati to'g'risida axborot taqdim etadi, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ta'lim, ilmiy-tadqiqot va boshqa tashkilotlarning faoliyatiga inson huquqlari sohasidagi O'zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlarini bajarish masalalari bo'yicha ko'maklashadi.

Keyingi yillarda inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar tizimi yanada boyib bordi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman), O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Bola huquqlari bo'yicha vakili (Bolalar ombudsmani), O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil (biznes-ombudsman) kabi institutlar inson huquqlari bo'yicha xalqaro andozalar va ilg'or xorijiy tajriba asosida tashkil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/4872355?ONDATE=25.05.2024>.

³ Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar. <http://nhrc.uz/uz/menu/natsionalnye-instituty-po-pravam-cheloveka>.

Dekabr, 2025-Yil

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 10-dekabrda "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/uz/docs/4098056>.
4. D.Qilichev. Inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasining mazmun va mohiyati. <https://qashqadaryo-mamuriy.sud.uz/inson-huquqlari-bo'yicha-umumjahon-dek/>.
5. Inson huquqlari nima? <http://pravacheloveka.uz/uz/menu/chto-takoe-prava-cheloveka>.
6. Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar. <http://nhrc.uz/uz/menu/natsionalnye-instituty-po-pravam-cheloveka>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH